

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТКАЗОВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАГРУЗКУ УЗЛОВ КОЛЬЦЕВЫХ
ЛВС С МАРКЕРНЫМ МЕТОДОМ ДОСТУПА В КРИТИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ**

**RESEARCH OF THE INFLUENCE OF FAILURES ON PERFORMANCE,
TIME CHARACTERISTICS AND LOADING OF RING LAN NODES WITH
MARKER ACCESS METHOD IN A CRITICAL AREA OF FUNCTIONING**

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ,
*кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет.*

ТИМОШКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,
*магистрант,
МИРЭА – Российский технологический университет.*

LEONTYEV ALEXANDER SAVELYEVICH,
*candidate of engineering sciences, senior research officer, associate professor,
MIREA – Russian Technological University.*
TIMOSHKIN MAKSIM SERGEEVICH,
*Master's student,
MIREA – Russian Technological University.*

В данной работе приведена классификация аналитических моделей оценки эффективности распределённых информационных систем. Поставлена задача исследования локальных вычислительных сетей (ЛВС) с маркерным методом доступа с учетом надежности передающей среды. Проведено численное исследование процессов функционирования ЛВС с маркерным методом доступа с помощью разработанного комплекса программ NETLVS и получены зависимости загрузки узлов, производительности кольцевых ЛВС и временных характеристик процессов передачи пакетов от интенсивности входных потоков сообщений, поступающих в сеть, и от надежности передающей среды. Выявлено наличие критической области функционирования ЛВС, при достижении которой резко увеличиваются загрузки узлов и временные характеристики, а производительность ЛВС достигает максимального значения и начинает резко падать. На основании проведенных исследований сделан вывод, что для эффективного функционирования ЛВС необходим механизм управления поступающими в сеть потоками пакетов. Необходимо обеспечивать такие режимы работы, чтобы не достигать критической области, то есть необходимо контролировать интенсивность входных потоков и ограничивать их рост.

In this paper, the classification of analytical models for evaluating the effectiveness of distributed information systems is given. The task of studying local area networks (LAN) with a token access method is set, taking into account the reliability of the transmitting medium. A numerical study of the processes of LAN functioning with a marker access method using the developed NETLVS software package was carried out and the dependences of node loading, ring LAN performance and time characteristics of packet transmission processes on the intensity of incoming message flows entering the network and on the reliability of the transmitting medium were obtained. The presence of a critical area of LAN functioning has been revealed,

with the achievement of which node loads and time characteristics sharply increase, and LAN performance reaches its maximum value and begins to fall sharply. Based on the conducted research, it is concluded that for the effective functioning of the LAN, a mechanism for controlling packet flows entering the network is necessary. It is necessary to ensure such work conditions so as not to reach the critical area, that is, it is necessary to control the intensity of input flows and limit their growth.

Ключевые слова: локальные вычислительные сети, маркерный метод доступа, модели, временные характеристики, отказы, производительность, комплекс программ, исследование.

Key words: local area networks, marker access method, models, time characteristics, failures, performance, software package, research.

Введение. Локальные вычислительные сети (ЛВС) получили быстрое развитие за короткое время. Количество областей применения ЛВС чрезвычайно велико и разнообразно, а современный уровень технологии больших интегральных схем и ЛВС позволяет специалистам создавать сети с разной топологией и разными средами передачи.

Это определило необходимость стандартизации технических и программных средств локальных сетей, их интерфейсов и протоколов.

Изучение областей применения и соответствующих требований к сетевым режимам позволило обосновать две основные базовые топологии: шина и кольцо, и сосредоточить внимание на стандартизации ЛВС с шинной и кольцевой структурой.

Необходимым условием сокращения сроков разработки и повышения качества функционирования, распределенных информационно-вычислительных систем, технической базой которых являются ЛВС, является разработка методов анализа эффективности и производительности ЛВС, программная реализация которых позволяет автоматизировать выбор технических, программных и информационных компонент ЛВС в классе двух основных топологических структур (шина и кольцо), нашедших наиболее широкое распространение в промышленных разработках [1-3].

При выборе сети связи ЛВС основной вопрос заключается в том, может ли она передавать информацию с требуемой скоростью между требуемым числом пользователей, размещающихся на определенном расстоянии друг от друга. Для решения этого вопроса наиболее важны тип физической среды передачи и метод доступа. Не существует наилучшей среды для всех условий. Некоторые методы доступа к передающей среде больше подходят для одной среды и меньше для другой.

В сетях с методом доступа CSMA/CD (случайный множественный метод доступа с контролем несущей и обнаружением конфликтов) возможна неопределенная задержка передачи кадров при большой нагрузке сети. Это приводит к необходимости исследования вопроса о предельно допустимой величине нагрузки на сеть, при которой применение метода CSMA/CD еще не приводит к очень большим задержкам при передаче кадров [4; 5].

Такие сети работают хорошо, когда нагрузка мала и трафик имеет пульсирующий характер. Опыт использования сетей с методом доступа CSMA/CD, таких как сеть Ethernet, показал, что применение подобных сетей для автоматизации учрежденческой деятельности не вызывает проблем. Они могут соединять сотни узлов, каждый из которых относительно редко передает информацию. Другой важный фактор, влияющий на выбор метода доступа и передающей среды – это необходимая длина сети. Для метода доступа CSMA/CD должны быть выдержаны определенные соотношения параметров "скорость передачи/длина сети" и "длина сети/размер кадра". При передаче информации различной категории срочности в ЛВС, в частности, при передаче данных и речи часто целесообразно использовать детерминированный (маркерный) метод доступа к передающей среде. Основными типами таких ЛВС, вы-

пускаемых и разрабатываемых промышленностью, являются кольцевые сети с маркерным методом доступа Token Ring.

Совершенно очевидно, что оптимальным методом доступа к передающей среде при передаче и обработке информации при изменяющейся нагрузке на сеть является комбинированный метод доступа, предполагающий использование метода CSMA/CD при малых нагрузках и переход к использованию маркерного метода доступа, когда частота конфликтов достигает некоторого определенного уровня [5]. Такой комбинированный метод может быть реализован в ЛВС с шинной топологией, использующей концепцию логического кольца при передаче маркера.

Классификация моделей оценки эффективности распределенных информационных процессов

Все методики, методы и модели, используемые для оценки процессов обработки информации в интегрированных информационно-вычислительных сетях, можно разбить на три больших класса [5]. К первому классу относятся методы и модели оценки эффективности взаимодействия прикладных процессов и оценки временных характеристик распределенных информационных процессов. К этому же классу с учетом некоторой специфики могут быть отнесены методы и модели оценки надежности и анализа временных характеристик взаимодействующих прикладных процессов в многомашинных и многопроцессорных вычислительных комплексах [6-9]. Основными методами исследования являются методы теории массового обслуживания и сетей массового обслуживания [10-15].

Однако при оценке временных характеристик распределенных информационных процессов неопределенными параметрами являются параметры, характеризующие время передачи через сеть информационных потоков от одного процесса к другому.

Такие параметры оцениваются с помощью второго класса моделей, учитывающих специфику работы сеансового и транспортного уровней. К таким моделям относятся, в частности, модели оценки времени передачи сообщений по виртуальному транспортному каналу, а также модели, учитывающие процессы сборки/разборки сообщений из пакетов, передаваемых в сети. Данные модели являются вложенными по отношению к первому классу моделей. Однако для решения проблем, возникающих во втором классе моделей, необходим учет специфики процессов, протекающих на первых трех уровнях эталонной модели взаимодействия открытых систем. А именно, на этих трех уровнях и проявляется различие в процессах обработки информации в локальных и территориальных сетях.

Исходные данные, необходимые для решения задач второго класса моделей, могут быть получены с помощью третьего класса моделей – это оценка эффективности процессов передачи пакетов в территориальных и локальных сетях. Третий класс моделей является вложенным по отношению ко второму и разбивается на два подкласса:

а) подкласс моделей оценки эффективности процессов пересылки пакетов в территориальных сетях ЭВМ, включающих методы и алгоритмы распределения трафика, выбора маршрутов, определение задержек в узлах коммутации пакетов, их загрузку, влияние искажений и т.д. Эти задачи непосредственным образом учитывают специфику территориальных сетей.

б) подкласс моделей оценки эффективности процессов передачи пакетов в ЛВС, учитывающих специфику функционирования различных типов ЛВС, различные методы доступа к передающей среде и специфику промышленно-выпускаемых ЛВС.

В соответствии с проведенным анализом и классификацией моделей при рассмотрении вопросов оценки эффективности функционирования ЛВС, в первую очередь, необходима разработка методов, моделей и алгоритмов, входящих во второй подкласс третьего класса моделей, описывающих специфику передачи информации на первых трех уровнях эталонной модели с учетом возникающих отказов.

Поэтому ниже рассматриваются задача аналитического исследования локальной сети с маркерным методом доступа с учетом надежности передающей среды.

Постановка задачи исследования ЛВС с маркерным методом доступа с учетом надежности передающей среды

При рассмотрении вопросов оценки эффективности функционирования локальных вычислительных сетей (ЛВС) в первую очередь необходима разработка методов, моделей и алгоритмов, описывающих специфику передачи информации с учетом возникающих отказов и сбоев [5; 16; 17]. Ниже рассматривается постановка задачи, аналитическая модель оценки временных характеристик и характеристик производительности локальной сети с маркерным методом доступа с учетом надежности передающей среды и приводятся результаты численного исследования влияния отказов на производительность, временные характеристики и загрузку узлов кольцевых ЛВС с маркерным методом доступа в критической области функционирования.

В качестве основных показателей используются вероятностно-временные характеристики, которые существенным образом зависимы от отказов и сбоев ЛВС.

Постановка задачи формулируется следующим образом:

Заданы:

1. Топологическая структура ЛВС – кольцо или шина.
2. Метод доступа – маркерный.
3. Число узлов ЛВС – N .
4. Интенсивность поступления пакетов в узлы сети – λ_n , пак/сек ($n=1 \dots N$).
5. Пропускная способность передающей среды – c , бит/сек.
6. Интенсивность отказов передающей среды – $\lambda_{от}$.
7. Интенсивность восстановления передающей среды – μ .
8. Среднее время передачи маркера от одного узла сети к другому $\tau=L_m/c$, сек. (L_m – длина маркера в битах).
9. Длина пакета, передаваемого в ЛВС – $L_{пак}$, бит.
10. Ограничение на время передачи пакетов в сети – $T^{(1)}_{дир}$, сек.

Определяются:

1. $T_{yn}^{(1)}$, ($n=1 \dots N$), – среднее время доставки пакетов.
2. Q_n , ($n=1 \dots N$), – вероятность своевременной доставки пакетов с учетом надежности передающей среды.
3. $\lambda_{г}$ – производительность ЛВС.

В качестве оценки производительности ЛВС выбирается суммарная интенсивность своевременно обслуженного потока.

Задача решается в предположении о пуассоновском характере потоков λ_n , ($n=1 \dots N$), поступающих на обслуживание в сеть и пуассоновском характере отказов $\lambda_{от}$ передающей среды. Предполагается, что ввод информации в узел осуществляется через накопитель с бесконечно большим объемом памяти. Как показано в работе [5; 16], данные предположения являются обоснованными на этапе общесистемной проработки режимов функционирования ЛВС, и точность результатов, полученных при их использовании, является достаточной для инженерных расчетов.

Для решения поставленной задачи необходимо:

1. Определить загрузку узлов ρ_n , $n=1 \dots N$ и средний интервал (цикл) между двумя последовательными процессами получения маркера одним и тем же узлом в условиях надежного функционирования $V^{(1)}$.

2. Получить функциональное уравнение для расчета цикла ЛВС с учетом отказов передающей среды. На основе полученных уравнений определить цикл опроса $V_{om}^{(1)}$ и загрузку узлов сети с учетом возникающих конфликтов ρ_n .

3. Вывести соотношения для определения преобразования Лапласа-Стильтьеса функций распределения времени обслуживания пакетов $G_n^*(s)$, поступающих в n -ый узел ($n=1 \dots N$) ЛВС с учетом времени, необходимого для получения маркера n -ым узлом сети.

4. Определить преобразование Лапласа-Стильтьеса $W_n^*(s)$ для функций распределения времени ожидания пакетов в очереди на обслуживание в n -ом узле сети $W_n(t)$, ($n=1 \dots N$).

5. Используя полученные соотношения и функциональные уравнения, определить вероятность своевременной доставки пакетов в ЛВС Q_n , ($n=1 \dots N$), среднее время доставки пакетов $T_{vn}^{(1)}$, ($n=1 \dots N$) и производительности сети λ_{Σ} .

Решение данных задач представлено в работах [1; 5; 16; 17].

Среднее время передачи пакета от одного узла к соседнему узлу определяется соотношением: $MT_{нак} = L_{нак}/c$, $L_{нак}$ включает и длину маркера.

Аналитические соотношения для исследования ЛВС

Загрузка узлов сети ρ_n и средний цикл опроса узлов в условиях надежного функционирования $V^{(1)}$, как показано в работах [5; 16] определяется соотношениями (1) и (2):

$$\rho_n = \lambda_n N \tau / \left[1 - \sum_{k=1}^N \lambda_k (MT_{нак} - \tau) \right], \quad n = 1 \dots N \tag{1}$$

$$V^{(1)} = N \tau / \left[1 - \sum_{k=1}^N \lambda_k (L_{нак} / c - \tau) \right]. \tag{2}$$

Функциональные уравнения для определения цикла ЛВС с маркерным методом доступа с учетом возникающих отказов имеют вид [5; 16; 17]:

$$\begin{cases} V_{om}^*(s) = V^*(\lambda_{om} + s - \lambda_{om} \Gamma_{om}^*(s)) \\ \Gamma_{om}^*(s) = F_{om}^*(\lambda_{om} + s - \lambda_{om} \Gamma_{om}^*(s)), \end{cases} \tag{3}$$

$$V_{om}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dV_{om}(t), \quad \Gamma_{om}^*(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} d\Gamma_{om}(t),$$

$$V^*(\lambda_{om} + s - \lambda_{om} \Gamma_{om}^*(s)) = \int_0^{\infty} e^{-(\lambda_{om} + s - \lambda_{om} \Gamma_{om}^*(s))t} dV(t),$$

$$F_{om}^*(\lambda_{om} + s - \lambda_{om} \Gamma_{om}^*(s)) = \int_0^{\infty} e^{-(\lambda_{om} + s - \lambda_{om} \Gamma_{om}^*(s))t} dF(t),$$

где $V_{om}(t)$ – функция распределения (ФР) цикла ЛВС с учетом отказов, $V(t)$ – ФР цикла ЛВС в условиях надежного функционирования, $F_{om}(t)$ – ФР времени восстановления пере-

дающей среды после отказов, $\Gamma_{om}(t)$ – ФР периода занятости передающей среды после отказов.

Функциональные уравнения (3) можно получить, используя метод катастроф [10], в соответствии с методикой, изложенной в работе [16]. Дифференцируя (3) по s получим:

$$\Gamma_{om}^{(1)} = F_{om}^{(1)} / (1 - \lambda_{om} F_{om}^{(1)}) \tag{4}$$

$$V_{om}^{(1)} = V^{(1)} / (1 - \lambda_{om} F_{om}^{(1)}) \tag{5}$$

Пусть $B_{om}^*(s)$ – преобразование Лапласа-Стилтьеса ФР времени передачи пакета с учетом возникающих отказов. $B_{om}^*(s)$ определяется с помощью следующего функционального уравнения [5; 16]:

$$B_{om}^*(s) = B^*(s + \lambda_{om}) + \frac{\lambda_{om}}{s + \lambda_{om}} (1 - B^*(s + \lambda_{om})) F_{om}^*(s) B_{om}^*(s), \tag{6}$$

где $B^*(s + \lambda_{om}) = \int_0^\infty e^{-(s+\lambda_{om})t} dB(t)$, $B(t)$ – ФР времени передачи пакетов по передающей среде в условиях надежного функционирования.

При выводе функционального уравнения (6) предполагается, что после восстановления системы при возникновении отказа передача пакета повторяется заново.

Моменты $G_n^{(1)}$, $G_n^{(2)}$ ФР времени обслуживания пакета, поступившего в свободный n -ый узел, определяются выражением:

$$G_n^{(1)} = B_{om}^{(1)} + W_{n|\zeta_n=1}^{(1)}, \tag{7}$$

$$G_n^{(2)} = B_{om}^{(2)} + 2W_{n|\zeta_n=1}^{(1)} B_{om}^{(1)} + W_{n|\zeta_n=1}^{(2)}$$

где $B_{om}^{(1)}, B_{om}^{(2)}$ моменты ФР $B_{om}(t)$, $W_{n|\zeta_n=1}^{(1)}$ и $W_{n|\zeta_n=1}^{(2)}$ 1-ый и 2-ой моменты ФР времени ожидания прихода маркера в n -ый свободный узел. Расчетные соотношения для определения этих моментов представлены в работах [5; 16].

Учитывая то обстоятельство, что потоки пакетов, поступающие в узлы сети, считаются пуассоновскими для определения преобразования Лапласа-Стилтьеса $W_n^*(s)$ ФР времени ожидания пакетов в очереди на обслуживание в n -ом узле ($n=1 \dots N$), можно воспользоваться уравнением Полячека-Хинчина [10]:

$$W_n^*(s) = \frac{s(1 - \lambda_{om} G_n^{(1)})}{s - \lambda_n + \lambda_n G_n^*(s)}, \tag{8}$$

Среднее время ожидания пакетов в очереди на обслуживание в n -ом узле сети $W_n^{(1)}$ дается формулой Полячека-Хинчина [16]:

$$W_n^{(1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda_n G_n^{(2)}}{1 - \lambda_n G_n^{(1)}}, \quad (9)$$

где $G_n^{(1)}$, $G_n^{(2)}$ определяются формулами (7).

Среднее время доставки пакетов в сети $T_{vn}^{(1)}$, ($n=1 \dots N$) определяется выражением:

$$T_{vn}^{(1)} = W_n^{(1)} + G_n^{(1)} \quad (10)$$

Суммарная интенсивность своевременно обслуженного потока (производительность ЛВС) рассчитывается по формуле

$$\lambda_\Sigma = \sum_{i=1}^N \lambda_i Q_i, \quad (11)$$

где Q_i вероятность своевременной доставки пакетов, поступающих в i -ый узел ЛВС, λ_i – интенсивность поступления пакетов в i -ый узел сети, N – количество узлов ЛВС.

Аналитические соотношения, необходимые для оценки вероятности Q_i своевременной доставки пакетов, поступающих в i -ый узел ЛВС, представлены в работах [5; 16; 17].

Разработка комплекса программ моделирования ЛВС

Рис. 1. Первая экранная форма (моделирование Token ring).

Для практического использования рассмотренной аналитической модели оценки эффективности локальных вычислительных сетей с маркерным методом доступа на языке C++ в системе визуального программирования Voland C++ Builder разработан комплекс программ "Система аналитического моделирования процессов передачи информации в локальных вычислительных сетях с маркерным методом доступа" – NETLVS.

Аналитический аппарат, реализованный в виде комплекса программ, позволяет в автоматизированном режиме исследовать структуру и характеристики ЛВС (маркерный метод доступа) с учетом характеристик надежности передающей среды. Первая экранная форма системы моделирования представлена на рис. 1.

Исходные данные вводятся с экрана дисплея в режиме диалога в соответствии с заданными формами.

Результаты расчета выводятся на экран в текстовое и графическое окна. Реализация механизма прокрутки полученных результатов в соответствующих окнах позволяет просмотреть как числовые значения, так и графические зависимости загрузки узлов и передающей среды, вероятностно-временных характеристик, производительности от информационной нагрузки на рабочие места и серверы ЛВС. Пользователь, не выходя из системы моделирования, имеет возможность осуществить корректировку исходных данных, сохранить соответствующие им результаты расчетов в текстовых и графических файлах. Экранная форма ввода исходных данных для моделирования и вывода результатов представлена на рис. 2.

Рис. 2. Экранная форма ввода исходных данных и вывода результатов моделирования (моделирование Token ring).

Применение программных средств позволяет найти оптимальные соотношения количества узлов в сети, ее производительности и временных характеристик при различных пропускных способностях передающей среды, а также позволяет осуществить многовариантный анализ различных режимов функционирования ЛВС с маркерным методом доступа.

Результаты численного исследования производительности, временных характеристик и загрузки узлов кольцевых ЛВС с маркерным методом доступа с помощью комплекса NETLVS

Использование комплекса программ NETLVS позволяет произвести качественное исследование процессов передачи информации в ЛВС с маркерным методом доступа в широком диапазоне изменения нагрузки, а также произвести расчёты влияния надёжности передающей среды на производительность и временные характеристики ЛВС.

Для десятиузловой кольцевой ЛВС (N=10) с пропускной способностью передающей среды $C=10^5$ бит/сек проведено исследование загрузки узлов $\rho_n, n=\overline{1,10}$ с помощью комплекса NETLVS, функционирующего в 1-ом режиме, при изменении интенсивности потоков входных сообщений, поступающих в узлы сети. При расчётах предполагалось, что интенсивность потока пакетов, поступающих в различные узлы сети, одинакова ($\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{10}$), длина пакета $L_{пак} = 1024$ бит, длина маркера $L_m = 20$ бит. Зависимость загрузки узлов ρ_n от интенсивности входных потоков λ_n представлена на рис. 3.

Из графика видно, что в широком диапазоне изменения интенсивности входных потоков, нагрузка узлов ЛВС растёт линейно с увеличением λ_n ($n=1,10$). При достижении же некоторой критической области, определяемой условием:

$$\sum_{k=1}^{10} \lambda_k \frac{L_{нак}}{c} \geq 0,5,$$

нагрузка узлов ρ_n резко возрастает с увеличением λ_n ($n=1,10$).

Это связано с нелинейной зависимостью ρ_n от λ_n в критической области.

Цикл опроса ЛВС в критической области также резко возрастает (рис. 4).

Рис. 3. Зависимость загрузки узлов от интенсивности входных потоков.

Рис. 4. Зависимость цикла опроса ЛВС и среднего времени передачи пакетов от интенсивности входных потоков.

Зависимость цикла опроса ЛВС – $V^{(1)}$ и среднего времени передачи пакетов в ЛВС от интенсивности входящих потоков, поступающих в узлы сети, рассчитанная помощью комплекса *NETLVS*, представлена на рис. 4. Представляет значительный интерес зависимость вероятности своевременного обслуживания пакетов Q_n ($n=1,10$) от нагрузки λ_n ($n=1,10$). На рис. 5 представлена зависимость Q_n от λ_n для десятиузловой кольцевой локальной сети, когда на время обслуживания пакетов в сети наложено ограничение $T^{(1)}_{доп} = 0,1$ сек. Значение Q_n ($n=1,10$) в критической области начинает резко падать, что связано с резким увеличением цикла опроса ЛВС и времени передачи пакетов в сети.

Качественное поведение производительности ЛВС от нагрузки (интенсивности входных потоков) представлено на рис. 6. Расчёты производились при следующих значениях па-

параметров: число узлов $N=10$, длина маркера $L_m=20$ бит, длина пакета $L_{\text{пак}}=1024$ бит, пропускная способность передающей среды $C=10^5$ бит/сек, ограничение на время передачи пакетов $T_{\text{дир}}^{(1)}=0,1$ сек.

При малых нагрузках, производительность практически линейно растёт с ростом:

$$\lambda_n (n=\overline{1,10}).$$

При приближении к критической области, производительность достигает максимального значения, а затем в критической области начинает резко падать.

Качественное поведение загрузки узлов, среднего времени передачи пакетов, вероятности обработки пакетов в директивные сроки и производительности ЛВС, при учёте надёжности передающей среды, остаётся такой же, как и в случае надёжной работы. Однако в том случае, когда учитывается надёжность передающей среды, критическая область сдвигается в сторону меньших загрузок.

Рис. 5. Зависимость вероятности своевременного обслуживания пакетов $Q_n (n=\overline{1,10})$ от нагрузки $\lambda_n (n=\overline{1,10})$.

Рис. 6. Зависимость производительности ЛВС λ_S от нагрузки $\lambda_n (n=\overline{1,10})$.

Существенное влияние характеристик надёжности на показатели функционирования ЛВС проявляется именно в критической области поведения ЛВС. С целью выявления этого влияния с помощью комплекса программ NETLVS (2-й режим функционирования) проведена серия расчётов, показывающая зависимость $\rho_n (n=\overline{1,10})$, $T_{\text{Вн}}^{(1)}$, Q_n и λ_S от времени наработки на отказ передающей среды – $T_{\text{от}}$. Расчёты проводились в критической области загрузки при следующих значениях параметров: $N=10$, $L_m=20$ бит, $L_{\text{пак}}=1024$ бит, $C=10^5$ бит/сек,

$T_{\text{дир}}^{(1)}=0,1$ сек. При расчётах предполагалось, что среднее время восстановления передающей среды $T_e=1800$ сек, а интенсивность поступления пакетов в узлы $\lambda_n = 9,7$ пак/сек.

Зависимость загрузки узлов от T_{om} представлено на рис. 7.

На рис. 8 представлена зависимость среднего времени передачи пакетов в серии $T_{vn}^{(1)}$ от времени наработки на отказ передающей среды T_{om} :

Рис. 7. Зависимость загрузки узлов от времени наработки на отказ T_{om} .

Рис. 8. Зависимость среднего времени передачи пакета в ЛВС $T_{vn}^{(1)}$ от времени наработки на отказ передающей среды.

Как видно на рис. 8, в критической области с уменьшением надёжности передающей среды (то есть с уменьшением среднего времени наработки на отказ) резко увеличивается время передачи пакетов в сети. Так при изменении T_{om} от 10^7 сек до 10^4 сек $T_{vn}^{(1)}$ увеличивается на два порядка. Это связано с тем, что загрузка узлов сети $\rho_n (n=\overline{1,10})$ (рис. 7) с уменьшением T_{om} стремится к единице, поэтому начинают неограниченно расти длины очередей пакетов в узлах сети. Существенное влияние в критической области оказывает уменьшение времени наработки на отказ T_{om} на вероятность обработки пакетов за время, не превышающее директивное Q_n .

Зависимость Q_n от T_{om} для десятиузловой ЛВС ($N=10, \lambda_n = 9,7$ пак/сек, $T_{\text{дир}}^{(1)}=0,1$ сек) представлена на рис. 9.

Зависимость производительности λ_{Σ} ЛВС ($N=10, \lambda_n = 9,7$ пак/сек, $T_{\text{дир}}^{(1)}=0,1$ сек, $L_{\text{нак}} = 1024$ бит, $C = 10^5$ бит/сек, $T_e = 1800$ сек, $L_m = 20$ бит) от времени наработки на отказ передающей среды T_{om} в критической области при загрузке узлов $\rho_n > 0,6$ представлена на рис.10. Зависимость, представленная на рис. 10, показывает, что с увеличением интенсивности отказов передающей среды ($\lambda_{om} = 1/T_{om}$), то есть с уменьшением T_{om} , производительность ЛВС в критической области функционирования резко падает.

Рис. 9. Зависимость вероятностей своевременной обработки пакетов Q_n от времени обработки $T_{ом}$.

Рис. 10. Зависимость производительности ЛВС от времени наработки на отказ в критической области.

Отметим, что при низких нагрузках $\rho_n < 0,3$ увеличение интенсивности отказов передающей среды оказывает несущественное влияние на увеличение загрузки узлов и оказывает меньшее влияние на уменьшение производительности и увеличение среднего времени передачи пакетов в ЛВС по сравнению с тем случаем, когда ЛВС функционирует в критической области. Увеличение интенсивности отказов передающей среды сдвигает критическую область функционирования ЛВС в сторону уменьшения интенсивности входных пакетов. Качественное поведение производительности ЛВС с учётом надёжности передающей среды остаётся таким же, как и на рис. 6. Отличие заключается в том, что максимум производительности достигается при меньшей загрузке узлов и имеет меньшее значение, чем в условиях абсолютно надёжного функционирования.

Проведенные численные исследования кольцевых ЛВС с маркерным методом доступа с помощью комплекса программ *NETLVS* позволили выявить основные качественные особенности поведения процессов передачи пакетов с учётом надёжности передающей среды при изменении нагрузки сети. Рассмотренные процессы реализуются протоколами физического, канального, сетевого и транспортного уровней и базируются на стандартах ISO 8802/2 и 8802/5, которые отражают специфику процессов передачи информации в кольцевых ЛВС.

Результаты проведённых исследований позволяют сделать вывод, что для эффективно функционирования ЛВС необходим механизм управления потоками передаваемой информации. Необходимо обеспечивать такие режимы работы локальной сети, чтобы нагрузка

не достигала критической области, то есть необходимо контролировать интенсивность входных потоков и ограничивать их рост.

Заключение

В данной работе получены следующие основные результаты:

1. Проведена классификация моделей оценки эффективности распределённых информационных систем. Методы и модели оценки эффективности разбиты на три вложенных класса:

- модели оценки эффективности прикладных процессов;
- модели оценки временных характеристик процессов передачи информации по виртуальным каналам;
- модели оценки эффективности процессов пересылки пакетов в территориальных и локальных сетях ЭВМ.

2. Разработана методика оценки эффективности, производительности и временных характеристик процессов передачи информации в кольцевых ЛВС с маркерным методом доступа с учётом надёжности передающей среды и ограничений на время передачи пакета в ЛВС.

3. Получены аналитические выражения и функциональные уравнения для расчета загрузки узлов и передающей среды, среднего цикла опроса узлов, среднего времени пребывания пакета в сети, вероятности своевременного обслуживания пакетов и производительности ЛВС с учётом надёжности передающей среды и специфики функционирования ЛВС.

4. Для автоматизированного анализа процессов обработки информации в ЛВС разработанная методика, аналитические выражения и функциональные уравнения реализованы в виде комплекса программ.

5. Проведено численное исследование процессов функционирования ЛВС с маркерным методом доступа с помощью комплекса программ *NETLVS* и получены зависимости загрузки узлов, производительности кольцевых ЛВС и временных характеристик процессов передачи пакетов от интенсивности входных потоков сообщений, поступающих в сеть, и от надёжности передающей среды.

6. Выявлено наличие критической области функционирования ЛВС, при достижении которой резко увеличиваются загрузки узлов и временные характеристики, а производительность ЛВС достигает максимального значения и начинает резко падать.

7. Показано, что с увеличением интенсивности отказов передающей среды критическая область сдвигается в сторону меньших нагрузок.

8. На основании проведённых исследований сделан вывод, что для эффективного функционирования ЛВС необходим механизм управления поступающими в сеть потоками пакетов. Необходимо обеспечивать такие режимы работы, чтобы не достигать критической области, то есть необходимо контролировать интенсивность входных потоков и ограничивать их рост.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леонтьев А.С. Архитектура вычислительных систем. М.: МИРЭА - Российский технологический университет, 2021. 125 с.
2. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. М.: Техносфера, 2003. 512 с.
3. Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 520 с.
4. Гусев К.В., Леонтьев А.С. Аналитический метод оценки производительности локальных вычислительных сетей со случайным множественным методом доступа к передающей среде с контролем несущей и обнаружением конфликтов// Наука РТУ МИРЭА – Вызовы будущему: сборник трудов

по основным направлениям научной деятельности РТУ МИРЭА, посвященный 75-летию РТУ МИРЭА. М.: РТУ МИРЭА, 2022. С. 54-59.

5. Колесников Г.С., Леонтьев А.С., Ткаченко В.М. Анализ базовых архитектур локальных сетей при разработке информационно-вычислительных систем. М.: МГТУ МИРЭА, 2011. 63 с. EDN: QMWLDP.

6. Андреев А.В., Яковлев В.В., Короткая Т.Ю. Теоретические основы надежности технических систем. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. 164 с.

7. Акимова Г.П., Соловьев А.В., Тарханов И.А. Моделирование надежности распределенных вычислительных систем//ИТиВС. 2019. Вып. 3. С. 70-86. DOI:<https://doi.org/10.14357/20718632190307>.

8. Павский В.А., Павский К.В. Математическая модель для расчета показателей надежности масштабируемых вычислительных систем с учетом времени переключения// Известия ЮФУ. Технические науки. 2020. № 2 (212). С.134-145. DOI: 10/18522/2311-3103-2020-2-134-145.

9. Леонтьев А.С. Аналитические и аналитико-имитационные методы оценки влияния отказов на временные характеристики вычислительных систем коллективного пользования // Алгоритмы и структуры специализированных вычислительных систем. Тула: ГПИ, 1985. С. 57-68.

10. Климов Г.П. Стохастические системы обслуживания. М.: Наука, 1966. 244 с.

11. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. 3-е Изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2010. 520 с.

12. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения в 2-х Т. Т. 1. М.: «ЛИБРОКОМ», 2010. 528 с.

13. Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. М.: Наука, 1991. 368 с.

14. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. М.: Машиностроение, 1979. 432 с.

15. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. 2-е Изд. перераб. и доп. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1987. 336 с.

16. Леонтьев А.С. Разработка аналитических методов, моделей и методик анализа локальных вычислительных сетей // Теоретические вопросы программного обеспечения: Межвузовский сборник научных трудов. М.: МИРЭА, 2001. С. 70-94.

17. Гусев К.В., Леонтьев А.С., Пучкова М.А. Аналитическая модель анализа локальных вычислительных сетей с маркерным методом доступа // Материалы XVIII Международной научной конференции «Общество: научно-образовательный потенциал развития (идеи, ресурсы, решения)». Научный журнал «Общество». 2022. № 1-1(24). С. 38-42. EDN: QNCBVC.

© Леонтьев А.С., Тимошкин М.С., 2023.